

AGRICULTURAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ В ЯКОСТІ СИДЕРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА УМОВ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПОСІВУ ЗА ДОПОМОГОЮ АГРОДРОНУ

Журавель С.В.,
кандидат с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна
Кравчук М.М.,
кандидат с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна
Журавель С.С.,
викладач Житомирського агротехнічного фахового коледжу, Україна
Карбівський Е.О.,
Малахівський А.А.,
Ткаченко М.С.,
магістри Поліський національний університет, Україна

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF GROWING OIL RADISH AS A SIDERAL CROP UNDER THE CONDITION OF MODELING THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF SOWING USING AN AGRODRONE

Zhuravel S.,
Candidate of Agricultural Sciences, Polissia National University, Ukraine
Kravchuk M.,
Candidate of Agricultural Sciences, Polissia National University, Ukraine
Zhuravel S.,
Lecturer of Zhytomyr Agricultural Technical College, Ukraine
Karbivskiy E.,
Malakhivskiy A.,
Tkachenko M.
Master's degree, Polissia National University, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Сучасні темпи розвитку сільського господарства все більше схиляються до використання новітніх технологій, що потребують мінімального втручання людини. Передумовою цього стали ряд соціальних, економічних та екологічних проблем. Так, зокрема, все більше людей починають переселятися з сільської місцевості в міста, що створює дефіцит робочої сили, можливість мати кваліфікованих працівників та вчасно виконувати всі технологічні процеси вирощування сільськогосподарських культур. З економічної точки зору подорожчання паливо мастильних матеріалів та технічних засобів, значно здорожчує ряд операційних технологій, що в цілому впливає на економічну ефективність вирощування тої чи іншої сільськогосподарської культури. Екологічний аспект є важливим напрямком в мінімізації негативного впливу на ґрунт та на навколишнє середовище, шляхом впровадження екологічно-безпечних технологій, що дають змогу з одного боку ефективно замінювати традиційні підходи та способи вирощування сільськогосподарських культур, а з іншого - покращувати екологічний стан довкілля, як окремо на конкретній сільськогосподарській ділянці (сівозміні), так і глобально в певному регіоні (громаді). Останнім часом, як у світовій аграрній практиці, так і в прогресивних сільськогосподарських підприємствах України почали активно впроваджувати в технологічний процес вирощування різних сільськогосподарських культур з використанням агродронів. Тому нами був проведений модельний дослід щодо можливості розширення потенціалу агродронів, не лише в якості дослідження та моніторингу полів, внесення хімічних засобів захисту, мікро та макро добрив, підживлення, дисикації, але й можливості відсіву мілконасінних культур, зокрема в якості сидеральної культури. Метою експерименту було відпрацювання різних норм та способів посіву сидеральних культур, зокрема редьки олійної.

ABSTRACT

The current pace of agricultural development is increasingly inclined to the use of new technologies that require minimal human intervention. A number of social, economic and environmental problems have become the prerequisite for this. In particular, more and more people are starting to move from rural areas to cities, which creates a shortage of labor, the ability to have qualified workers and to perform all technological processes of growing crops in a timely manner. From an economic point of view, the increase in the price of fuel, lubricants and technical equipment significantly increases the cost of a number of operational technologies, which in general affects the economic efficiency of growing a particular crop. The environmental aspect is an important direction in minimizing the negative impact on the soil and the environment, through the implementation of environmentally friendly technologies that allow, on the one hand, to effectively replace traditional approaches and methods of

growing crops, and on the other - to improve the ecological state of the environment, both separately on a specific agricultural plot (crop rotation) and globally in a certain region (community). Recently, both in world agricultural practice and in progressive agricultural enterprises of Ukraine, the cultivation of various agricultural crops using agrodrones has begun to be actively introduced into the technological process. Therefore, we conducted a model experiment on the possibility of expanding the potential of agrodrones, not only as a research and monitoring of fields, the application of chemical protection agents, micro and macro fertilizers, top dressing, desiccation, but also the possibility of screening small-seeded crops, in particular as a sideral crop. The purpose of the experiment was to work out various norms and methods of sowing sideral crops, in particular oilseed radish.

Ключові слова: агродрон, сільське господарство, прецизійне землеробство, норма висіву, олійна редька, сидеральна культура.

Keywords: agrodrome, agriculture, precision farming, seeding rate, oilseed radish, sideral crop.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку сільського господарства в Україні інтенсивно починають трансформуватися та впроваджувати світові трендові технології, які базуються на використанні різних видів агродронів, які передбачають підвищити точність і ефективність процесу посіву сільськогосподарських культур. Так, використання агродронів для посіву є новим технологічним підходом, що має значний потенціал у підвищенні ефективності агротехнічних заходів. Посіви редьки олійної в якості сидеральної культури можуть стати ефективним заміном традиційних органічних добрив, зокрема гною та ефективно поліпшити не лише якісні показники ґрунту, а й сприяти зниженню забур'яненості, шляхом процесу біологічного впливу на бур'янову рослинність. Все це в цілому сприятиме покращенню агро-екологічного стану конкретної ділянки та в подальшому можливості підвищення її економічного потенціалу при вирощуванні різних видів сільськогосподарських культур. При цьому питання оптимальних норм висіву для таких культур залишається надзвичайно актуальним, оскільки точний висів є критично важливим для досягнення балансу між конкуренцією рослин та врожайністю.

Застосування агродронів для посіву сільськогосподарських рослин дозволяє реалізувати гнучкий та точний контроль норм висіву, що може сприяти оптимізації густоти сходів. Це, у свою чергу, дозволяє досягти стабільного врожаю сільськогосподарських культур (зеленої маси для заробки на сидерат), забезпечуючи високий рівень їх конкурентоздатності та сприяючи зниженню потреби у хімічних засобах захисту. Крім того, агродрони здатні працювати на важкодоступних ділянках та значно скорочують час проведення посівної кампанії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Впровадження інноваційних технологій у сучасному сільському господарстві, спрямованих на підвищення ефективності виробництва та забезпечення високих врожаїв, передбачає застосування передових технологій, таких як агродрони. Агродрони, тобто безпілотні літальні апарати, виконують широкий спектр завдань у сфері сільського господарства, включаючи моніторинг полів, обприскування, посів насіння та зрошення [1].

Огляд досліджень та практичного досвіду свідчить про значні переваги та певні виклики у впровадженні цієї технології. Агродрони дозволяють знизити витрати на паливе та робочу силу завдяки

їх здатності працювати автономно [4]. Фермери відзначають зменшення витрат на застосування насіння та внесення добрив до 30 % порівняно з традиційними методами. Завдяки використанню агродронів сільськогосподарські товаровиробники можуть здійснювати точне розподілення насіння, що підвищує врожайність на полях із нерівномірним рельєфом [3]. Це особливо важливо для малих та середніх господарств, де кожен гектар землі має значення.

Агродрони використовуються для швидкого огляду великих площ полів, що дозволяє вчасно виявляти проблемні ділянки та реагувати на них [2]. Дрони забезпечують можливість точкового внесення добрив та засобів захисту рослин, що зменшує негативний вплив на ґрунти та водойми. Висока вартість придбання та обслуговування агродронів є бар'єром для невеликих фермерських господарств. Це підтверджується аналізом фінансових звітів малих агропідприємств, які вказують на відсутність достатніх коштів для інвестування в сучасні технології [4].

В Україні спостерігається дефіцит фахівців, які мають досвід управління та технічного обслуговування дронів [2]. Це ускладнює впровадження технології у віддалених районах, де доступ до навчання та технічної підтримки обмежений. Використання дронів регулюється нормативними актами, що стосуються безпеки польотів та дозволів на використання дронів у сільськогосподарській діяльності. Відсутність чітких правил часто створює перешкоди для масштабного використання агродронів.

Враховуючи міжнародний досвід, можна очікувати, що в Україні збільшиться підтримка держави у впровадженні технологій, включаючи субсидії та програми фінансової допомоги. Це підтверджується аналізом звітів Food and Agriculture Organization, які вказують на позитивний вплив державної підтримки на розвиток сучасних технологій у країнах, що розвиваються [3]. Загалом, літературний огляд підтверджує, що агродрони є перспективним інструментом для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в Україні. Однак для повномасштабного впровадження потрібні значні інвестиції у навчання кадрів, фінансову підтримку фермерів, адаптацію законодавчої бази, а також розробку та відпрацювання діючих технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Мета досліджень. Визначення оптимальних параметрів використання агродронів для посіву

сільськогосподарських культур з різними нормами висіву в умовах Полісся, що дозволить збільшити ефективність вирощування, зменшить витрати ресурсів та сприятиме гнучкості підходу щодо стійкості агропробудництва до змін клімату.

Методика досліджень. Дослідження проводилися в рамках реалізації пілотного міжнародного проекту в умовах дослідного поля Поліського національного університету, що розташоване поблизу с. Велика Горбаша Черняхівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області (28°41'33"В50°26'24"С). Підібрана для закладки експерименту ділянка механічно не оброблялася більше 3 років, була вкрита змішаною дикорослою рослинністю, мала добре сформовану дернину та за класифікацією підлягала під категорію – переліг. Ґрунти дослідної ділянки – ясно-сірі лісові, що характеризуються низьким вмістом гумусу і основних елементів живлення та підвищеною кислотністю.

Результати досліджень. Варто відмітити, що у модельному досліді використовувалася ділянка,

яка була вкрита бур'яною рослинністю та попередньо механічно не оброблялася. Метою наших досліджень було визначення можливості використання дрону для відсіву різних норм та динаміки розвитку посівів олійної редьки. Також в рамках експерименту визначалася можливість її адаптації і конкурентоспроможності в умовах високого природного рівня забур'яненості. При цьому нами було відпрацьовано два технологічні напрямки: безгербицидна та гербицидна технології. Так, за умов безгербицидної технології посів здійснювався безпосередньо у бур'янову рослинність та дернину, а за умов гербицидної обробки - попередньо була проведена обробка препаратом Раундап у нормі 2 л/га (діюча речовина гліфосат).

В рамках проведення досліджень вирощування редьки олійної в якості сидеральної культури ми використовували такі норми висіву: 80 шт/м², 320 шт/м², 560 шт/м² та 800 шт/м². Повторність досліджень трьох кратна. Посів здійснювався 06.06.2024 року. Відбір та аналіз стану посіву проводився з інтервалом в 20 днів.

Таблиця 1

Динаміка розвитку рослин олійної редьки за різних норм висіву, 06.06.2024 (середнє, 3 кратна повторність)

Культура	Технологія	Норма висіву насіння (шт/м ²)	густота рослин, шт/м ²	% виживабельності
Редька олійна	Без застосування гербициду	80	68	85,0
		320	284	88,8
		560	477	85,2
		800	702	87,8
	Обробка гліфосатом	80	75	93,8
		320	296	92,5
		560	498	88,9
		800	743	92,9

Як видно з таблиці 1, за контрольної технології (без застосування гербициду) з нормою висіву 80 шт/м², густота рослин на момент сходів становила 68 шт/м², що становило 85 % виживабельності, а це в свою чергу був найнижчий показник. Найвища виживабельність спостерігалася за умов посіву 320 шт/м², де відсоток складав 88,8. За умов обробки

гліфосатом найнижчий показник щодо схожості був відмічений 560 шт/м² при цьому густота рослин на момент сходів становила 498 шт/м², а це відповідно складало 88,9 % виживабельності. Найвищий показник за даної технології був нами зафіксований за норми висіву 80 шт/м² при цьому густота рослин складала 75 шт/м², що відповідає 93,8 %.

Таблиця 2

Динаміка розвитку рослин олійної редьки за різних норм висіву, 26.06.2024 (середнє, 3 кратна повторність)

Культура	Технологія	Норма висіву насіння (шт/м ²)	густота рослин, шт/м ²	% виживабельності
Редька олійна	Без застосування гербициду	80	21	26,3
		320	83	25,9
		560	94	16,8
		800	223	27,9
	Обробка гліфосатом	80	63	78,8
		320	187	58,4
		560	192	34,3
		800	295	36,9

Через 20 днів нами повторно було проведено обстеження дослідних ділянок та виявлено як видно з таблиці 2, що за цей період за умов безгербицидної технології, тобто прямого посіву у бур'янову рослинність, при нормі висіву 560 шт/м²

, спостерігалася найбільша кількість випадання рослин і їх густота складала 94 шт/м², що становило відповідно 16,8 % виживабельності. Найвищий від-

соток виживабельності рослин за даною технологією склав 27,9 % за максимальної норми висіву, що становила 800 шт/м².

На ділянці з гербіцидною обробкою показники виживабельності були значно вищими, хоча певні тенденційні залежності повторювалися. Так, зокрема найбільше випадання рослин спостерігалось

за умов норми висіву 560 шт/м². При цьому виживабельність рослин становила 34,3 % або відповідно 192 шт. рослин на 1 м². Найвищі показники нами були зафіксовані за умов висіву 80 шт/м², де густина рослин через 20 днів становила 63 шт/м², що відповідно складало 78,8 %.

Таблиця 3

Динаміка розвитку рослин олійної редьки за різних норм висіву, 12.07.2024 (середнє, 3 кратна повторність)

Культура	Технологія	Норма висіву насіння (шт/м ²)	густина рослин, шт/м ²	% виживабельності
Редька олійна	Без застосування гербіциду	80	0	0,0
		320	0	0,0
		560	46	8,2
		800	108	13,5
	Обробка гліфосатом	80	38	47,5
		320	121	37,8
560		150	26,8	
		800	233	29,1

Третій відбір та аналіз виживабельності рослин нами був проведений 12.07.2024 року, тобто через 40 днів від сходів або 20 днів від проміжного відбору. За цих умов при безгербіцидній технології ми бачимо, що бур'янова рослинність повністю призвела до загибелі висіяних рослин редьки олійної на двох варіантах з нормою висіву 80 шт/м² та 320 шт/м². При цьому за умов норми висіву 560 шт/м² виживабельність склала 8,2 %, що становить 46 шт. рослин на 1 м², а за умов максимальної норми посіву 800 шт/м² цей показник відповідно став 13,5 % або 108 шт/м².

Висновки. За результатами досліджень на ділянках, де застосовувалася гербіцидна технологія, динаміка розвитку рослин була дещо іншою. Повної загибелі рослин ми не спостерігаємо на жодному варіанті з досліджуваних норм висіву. При цьому найнижчий показник виживабельності рослин становить 26,8 %, за умов норми висіву 560 шт/м², а найвищий зафіксований на варіанті з нормою висіву 80 шт/м² і складає 47,5 %. Загалом аналізуючи отримані результати дослідження, ми можемо говорити про можливість та високу ефективність використання агродрону при посіві редьки олійної, навіть за умов високого ступеня забур'яненості ділянки або ж посіву в переліг (не проводився

механічний обробіток ґрунту більше ніж 3 роки). Однак чітко прослідковується технологічна перевага за умов попередньої хімічної обробки ділянки, спостерігаються достатньо високі показники виживабельності та розвитку рослин. Отримані результати можуть бути ефективно використані в важкодоступних районах на ґрунтах, які потребують відновлення та еродованих територіях, що значно скорочує економічні та енергетичні витрати на їх ефективне відновлення.

Література

1. Мазур В. А. Новітні агротехнології у рослинництві: підручник. Вінниц. нац. аграр. ун-т. Вінниця: Рогальська І. О., 2017. 587 с.
2. Nandeha, Nirjharnee & Trivedi, Ayushi. (2024). Technological Innovations in Agronomy.
3. Food and Agriculture Organization (FAO). (2017). The future of food and agriculture: Trends and challenges. FAO. <http://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf>
4. Zhang, C., & Kovacs, J. M. (2012). The application of small unmanned aerial systems for precision agriculture: A review. Precision Agriculture, 13(6), 693-712. <https://doi.org/10.1007/s11119-012-9274-5> (14.11.2024)